

ЗНАЧЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ КЛЕЩЕЙ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ НА КУРАХ

¹Вахидова Д.С., ²Файзилдинов А.А.

¹профессор кафедры «Общей зоотехния и ветеринария» Ташкентского Государственного
Аграрного университета, ²Соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905801>

Аннотация. В статье приводится материал о разновидностях клещей, паразитирующих на курах. Описывается морфологическое строение и биологический цикл развития клещей, время и средства для проведения профилактических мероприятий для предотвращения развития и распространения клещей.

Ключевые слова: клещи кур, красные клещи, разновидность, патогенность, клинические признаки, птицеводство, аккариформные, гамазидные и аргазовые клещи, профилактика.

Annotatsiya. Maqolada tovuqlarda parazitlik qiluvchi oqadilar navlari haqida material berilgan. Shomillarning morfologik tuzilishi va biologik rivojlanish siklini, Shomil rivojlanishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha profilaktika choralarini o'tkazish vaqti va vositalarini tavsiflaydi.

Kalit so'zlar: kanalar, qizil kanalar, kanalar turlari, patogenligi, klinik belgilar, parrandachilik, Akkariform, Gamazid, Argaz kanalar, oldini olish choralari.

Abstract. The article provides material about the varieties of mites that parasitize chickens. Describes the morphological structure and biological development cycle of ticks, time and means for carrying out preventive measures to prevent the development and spread of ticks.

Key words: mates, red mites, ariety, pathogenicity, clinical signs, poultry farming, accariform, gamasid and argasid mites, prevention.

В числе отраслей сельского хозяйства нашей страны большое место отводится птицеводству. В настоящее время эта отрасль успешно развивается и является одной из быстро окупающейся. Птицеводство является важной отраслью сельского хозяйства, направленным на разведение домашних птиц для получения мяса и яиц. Эта отрасль быстро развивается, обеспечивая рост производства и улучшение качества продукции. Помимо этого, птицеводство даёт пух, перо, органические удобрения (помёт). В числе отраслей сельского хозяйства нашей страны большое место отводится птицеводству.

Развитие птицеводства приносит целый ряд преимуществ: полная или частичная независимость от импортного товара (аналогичная продукция или сырьё); увеличение новых рабочих мест; развитие малого и среднего бизнеса в стране; взаимодействие со смежными отраслями. В последние годы в Узбекистане наблюдается активное развитие птицеводства, а также производства яиц и мяса. Согласно предварительным данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, за январь-декабрь 2022 года в республике произведено 8 129,3 млн шт. яиц, что на 4,4% больше к аналогичному периоду 2021 г. За период 2016-2022 гг. количество производимых яиц увеличилось на 32,1%. Большая часть производства яиц, а именно 61,9%, приходится на дехканские и личные подсобные хозяйства, и 23,3% — на организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

Однако благополучию птицеводств угрожают возбудители инфекционных и паразитарных болезней. Инвазионные болезни переносят различные клещи.

Клещи рода Аргас паразитируют преимущественно на курах. Встречается преимущественно в южных районах Европейской части России, Поволжье, Зап. Сибири (к северу до 50-55° с. ш.), на Кавказе, в Казахстане, республиках Средней Азии, в частности в Узбекистане. По внешнему виду они напоминают клопа, его две пары ног направлены вперед, две назад. Они имеют плоское, яйцевидной формы серовато-желтого цвета тело, окаймленное рантом. Клещи могут достигать 10 мм длины и 6 мм ширины. При развитии все клещи, последовательно проходят стадии яйца, личинки, трех нимф и имаго. Напитавшаяся самка откладывает от 30 до 100 яиц в трещинах стен и полов птичников. Спустя две-три недели вылупляются личинки. Они чаще всего паразитируют на цыплятах, разместившись в основном под их крыльями. Длительность питания личинок 4-10 дней, после чего личинка линяет на нимфу. Клещи на каждой нимфальной стадии кровь сосут однократно в течение 1/2-2 часов и вскоре линяют. На стадии имаго клещи питаются несколько раз. В целом, развитие одной генерации клещей занимает от 3 до 8 месяцев. Паразитирует с мая по сентябрь, в утепленных помещениях - весь год. Зимовать клещи могут на любой стадии, а имаго могут голодать и полностью находиться без пищи до трех с половиною лет. Личинки, нимфы и имаго нападают на кур с мая по сентябрь. Во избежание заражения эктопаразитами необходимо закупать поголовье из благополучных хозяйств, а при покупке кур на зоорынке вводить их в основную группу только после обработки

По внешнему виду все куриные клещи напоминают клопа, его две пары ног направлены вперед, две назад. Он имеет плоское, яйцевидной формы тело, окаймленное рантом. Клещи могут достигать 10 мм длины и 6 мм ширины. При развитии, как и другие клещи, последовательно проходят стадии яйца, личинки, трех нимф и имаго. Напитавшаяся самка откладывает от 30 до 100 яиц в трещинах стен и полов птичников. Из яиц развиваются вылупляются личинки. Они чаще всего паразитируют на цыплятах, разместившись в основном под их крыльями. Длительность питания личинок 4-10 дней, после чего личинка линяет на нимфу. Клещи на каждой нимфальной стадии кровь сосут однократно в течение 1/2-2 часов и вскоре линяют. На стадии имаго клещ питается несколько раз. В целом, развитие одной генерации персидского клеща занимает от 3 до 8 месяцев. Паразитирует с мая по сентябрь, в утепленных помещениях - весь год. Зимовать клещи могут на любой стадии, а имаго могут голодать и полностью находиться без пищи до трех с половиною лет. Личинки, нимфы и имаго нападают на кур с мая по сентябрь. Во избежание заражения эктопаразитами необходимо закупать поголовье из благополучных хозяйств, а при покупке кур на зоорынке вводить их в основную группу только после обработки

Виды куриных клещей

Существует большое разнообразие клещей, паразитирующих на птицах. Наиболее часто встречающиеся красные клещи – ***Dermanyssus gallinae*** который нападает в ночное время, когда птиц должна отдыхать. Это временный эктопаразит у кур, нападает на птицу только для питания, преимущественно ночью в течение 30-40 минут. Остальное время проводит на оборудовании, в гнёздах в помещениях, где содержится птица.

За время своей жизнедеятельности проходит несколько стадий от яйца до имаго (яйцо-личинка-протонимфа-дейтонимфа-имаго). Последние 3 стадии питаются кровью. Для питания паразитов на последних стадиях нужна кровь. Цикл развития в зависимости

от условий окружающей среды составляет 5-14 дней. Срок образования из яйца первой стадии клеща (протонимфы), которая начинает питаться кровью, составляет 3-5 дней. Оптимальными условиями для развития являются температура 18-25 °С и относительная влажность 60-80 %, что пересекается с параметрами микроклимата в корпусах для содержания птицы. На промышленных птицефабриках длительность цикла развития клеща находится на минимальной границе и составляет 5-7 дней, таким образом, численность популяции клещей может расти очень быстро. Значительное увеличение численности происходит в тёплое время года. Продолжительность жизни имаго составляет 10-12 месяцев. По литературным данным, при возникновении неблагоприятных условий клещ способен впасть в анабиоз до 6-11 месяцев.

Клещи и их локализация

Красные куриные клещи *Dermanyssus gallinae*

Акариформные (микроскопические). Большинство акариформных клещей, имеющих ветеринарное значение, постоянные паразиты. Этих клещей невозможно увидеть невооруженным глазом, они различимы только под микроскопом. Такие паразиты могут обитать на теле курицы постоянно и питаться отслоившейся кожей или выделениями

Чесоточные клещи у несушек могут локализоваться на различных частях тела и вызывать различные заболевания:

Кнемидокоптоз. Поражаются лапы и клюв. Последствия - потери пальцев, уродства клюва, невозможность клевать корм.

Сирингофилез. Клещи поражают основание пера. Последствия - потеря оперения, анемия, истощение, массовый падеж птицы.

Эпидермоптоз. Страдают перьевые фолликулы и эпидермис. Последствия - частичная потеря оперения в области шеи и груди, снижение продуктивности, истощение, падеж цыплят.

Цитодитоз. Поражаются воздушные мешки и бронхи. Последствия - воспаление легких и летальный исход.

Паразитиформные (крупные)

Таких паразитов видно невооруженным глазом. В основном это свободноживущие клещи, которые кормятся на позвоночных животных. Могут долго жить без пищи в окружающей среде, переносить жару и холод. Куры могут быть инвазированы при контакте с клеткой, насестом, при содержании в загрязненном клещами курятнике. Иксодовые клещи нападают на птицу на свободном выгуле. Кровососущие паукообразные опасны не только сами по себе, но и как переносчики возбудителей болезней.

Паразитиморфы

Иксодовые клещи. Крупные кровососущие паразиты, обитающие в высокой траве и кустарниках. На самовыгульных кур нападают эпизодически, не требуют специфического лечения;

Аргасовые клещи, представитель – персидский клещ. Распространен в южных районах. Массовое нападение таких клещей может привести к истощению, параличам и даже гибели курицы;

Гамазовые клещи, представитель – красный куриный клещ. Очень широко распространен по всему миру, является проблемой для большинства птицеводческих хозяйств и частных владельцев. Может нападать на человека, вызывая дерматит. Клещи очень живучи, их яйца могут сохранять жизнеспособность в животноводческих помещениях до нескольких лет, и выживают даже в самодельных перьевых подушках.

Иногда паразиты могут попасть в птичник из-за несоблюдения правил карантина. Приобретенные птицы обязательно должны содержаться отдельно от основного стада до 14 дней, причем следует полностью исключить любые контакты.

Вне птичника куры контактируют с внешней средой. В том числе они способны столкнуться с дикими птицами или животными, которые могут оказаться переносчиками клещей. Более того: некоторые паразиты способны не питаться долгое время, так что в теории курица может заразиться даже при отсутствии прямого контакта. Например, через

траву, на которую попали клещи с тела дикой птицы. Проконтролировать этот путь заражения практически невозможно, поэтому рекомендуется регулярно осматривать кур и обращать внимание на сохранность оперения и странности в их поведении.

Клинические признаки У зараженной курицы портится качество перьев, могут наблюдаться даже проплешины. Гребешок может стать более бледным, а на кожных покровах видны маленькие красные или черные точки, капли крови. Возможны появления расчесов или язвочек. А иногда на теле курицы можно обнаружить и самих паразитов. В случае поражения немидокоптозом начинают шелушиться лапы.

Поражения гребешков и лап при паразитировании клещей

Клещей, кроме микроскопических, можно увидеть невооруженным глазом. Это довольно мелкие паукообразные коричневого, черного или красного цвета, которые предпочитают влажные пространства. Их можно обнаружить на стенах птичника или в подстилках кур, а также под насестами и в щелях. Если у вас есть сомнения, можете забрать часть материала из курятника и рассмотреть под светом лампы на фоне белого листа. Забор лучше производить в темное время суток – ночью клещи активнее.

Птичьи паразиты вызывают у кур серьезный дискомфорт, и это видно по изменившемуся поведению. Куры ощущают сильный зуд, поэтому чаще чешутся, принимают песочные ванны, постоянно чистят перья. Некоторые могут даже выщипывать оперение. Из-за дискомфорта птицы демонстрируют беспокойство. Например, курица может отказываться заходить в курятник. Со временем поражение клещами вызывает слабость и снижение иммунитета, куры могут начать болеть. Яйценоскость снижается до 40 % или до полного прекращения при смешанной инвазии (например, вместе с вшами или блохами). При поражении аргасовыми (персидскими, поселковыми) клещами возможны параличи и повышение температуры.

Профилактика появления клещей в птичнике.

Паразиты предпочитают теплые и влажные пространства. Частично их появлению способствуют неверные условия содержания: слишком большая скученность кур, излишняя влажность в птичнике, отсутствие песочных ванн. Поэтому одна из мер

профилактики – поддержание оптимального режима и создание для кур комфортных условий. Поставьте для птиц купалки с чистым, регулярно сменяемым песком, организуйте защиту от излишней влаги и следите, чтобы место выгула было сухим. При появлении нового животного выдерживайте для него карантин.

Регулярная уборка. Клещи чаще появляются в неухоженных курятниках, поэтому не стоит пренебрегать регулярной уборкой. При очистке птичника обращайте внимание на щели, стены и подстилки. Так вы сможете обнаружить клещей, как только они появятся. Особое внимание уделите очистке насестов, кормушек и поилок, уборке паутины. Подстилочный материал следует регулярно менять, уничтожая старый.

Профилактические обработки

Раз в 30–40 дней рекомендуют производить профилактическую дезинфекцию курятника специальными средствами или кварцевыми лампами. Самих птиц можно для профилактики обрабатывать противоклещевыми препаратами через определенный промежуток времени. Важно соблюдать условия применения каждого средства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Акбаев М.Ш. «Паразитология и инвазионные болезни». Учебник М.Колос 2002
2. Акбаев Р.М. «Паразитология кур и домашней водоплавающей птицы» Ж-л Паразитология М.2017
3. Абуладзе В.И. и другие «Практикум по диагностике инвазионных болезней» Учебник М. «Колос» 1994
4. Вахидова Д.С. «Основы ветеринарии» Учебник Т. «Илм Зиё» 2022
5. Крылов В.М. «Определитель паразитических простейших» СПб «Зоологический институт РАН» М.1996
6. Поляков В.А. Ветериарная энтомология и акарология» Учебник М. «Аграпромиздат» 1999
7. Федоров И. «Куриный красный клещ» Ж-л «Паразитология» М. 2022